

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

**TO'PLAMI
13-noyabr 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"
13 ноября, 2025 г**

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"
November 13, 2025**

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025
© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

ОНА АСАЛАРИ YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Tleubayeva Z.S., Yakupbaeva N.J., Kunnazarova U.B.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida asalarichilik sohasi jadal rivojlanib bormoqda. Hozirgi kunda mamlakatda 150 mingdan ortiq asalari oilalari mavjud bo'lib, ularning samarali faoliyat yuritishi uchun har yili 30–40 ming dona sifatli ona asalari (matka) zarur bo'ladi. Ayni paytda ko'pchilik ona asalari chetdan keltirilmoqda, bu esa mahalliy populyatsiyaning genofondini yo'qotish xavfini oshiradi. Shu sababli mahalliy sharoitga mos, sermahsul zotli ona asalari joylarda yetishtirish dolzarb masala hisoblanadi.

O'zbekistonning janubiy hududlari iqlim jihatidan qulay bo'lib, bu yerda 7–9 oy davomida ona asalari yetishtirish imkoniyati mavjud. Ayniqsa, qutili asalarichilik tizimini rivojlantirish orqali mahalliy populyatsiyalarni saqlab qolish va ko'paytirish mumkin.

Materiallar va uslublar. Tadqiqot janubiy viloyatlar (Surxondaryo, Qashqadaryo) iqlim sharoitida olib borilgan bo'lib, bu hududlarda bahor erta keladi, qish yumshoq o'tadi, gullaydigan o'simliklarning davomiyligi esa yuqori. Tajribalar davomida quyidagi texnologik bosqichlar ishlab chiqildi:

1. Asosiy ari oilasini tayyorlash: Bahor mavsumida har bir asosiy oila kuchaytirilib, urchigan ona asalari foydalaniladi. Kuz fasliga kelib, kuchli yosh asalari bilan qishlashga ketkaziladi.

2. Kichik yosh oilalarni shakllantirish: Yozning ikkinchi yarmida har bir asosiy oiladan 3 ta mumkatak romli, urchigan ona arisi mavjud kichik oila ajratiladi. Bu kichik oilalar fanerli qutilarga joylashtiriladi.

3. Qutili asalarichilik tizimi: Qutili asalarichilik — bu janubiy hududlarda yetishtirilgan yosh ari oilalarini maxsus fanerli qutilarda nektarli o'simliklarga boy shimoliy yoki sharqiy tumanlarga jo'natish texnologiyasidir. Bunda qutili oilalar asal to'plash davrida yuqori natijalar beradi.

4. Ona asalari tayyorlash: Mart–aprel oylarida erkak arilarning yetilishi va gullaydigan o'simliklarning paydo bo'lishi hisobga olinib, ona asalari g'umbaklari tayyorlanadi. Qutili oila tashkil etish vaqtigacha bu g'umbaklar yetilishi zarur.

Natijalar va muhokama. Tajriba natijalariga ko'ra, har bir asosiy ari oilasidan bittadan yangi yosh oila ajratish orqali: asal ishlab chiqarish hajmi kamaymagan; mahalliy populyatsiyaning genofondi saqlanib qolgan; ona asalari o'zimizda ko'paytirish natijasida iqtisodiy samaradorlik oshgan.

Bundan tashqari, qutili asalarichilik usuli orqali janubiy hududlarda yetishtirilgan yosh oilalar shimoliy tumanlarga ko'chirilib, serasal o'simliklardan samarali foydalangan. Qutilar may oyining 10–12 kunlari jo'natilganda maksimal daromad keltirgan.

Ona asalari yetishtirishda ekologik omillar — bahorning erta kelishi, qishning yumshoqligi, erkak arilarning yetilish davri va o'simliklarning gullash fenofazalari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu omillarni inobatga olib, ona asalari ishlab chiqarish jarayoni rejalashtiriladi.

Xulosa. O'zbekiston sharoitida qutili asalarichilik texnologiyasini joriy etish orqali ona asalari mahalliy sharoitda ko'paytirish, asalarichilik mahsuldorligini oshirish hamda chetdan keltirilgan zotlarga bog'liqlikni kamaytirish mumkin. Mazkur texnologiya har bir asosiy ari oilasidan qo'shimcha yosh oila olish imkonini beradi, asal ishlab chiqarish hajmini

kamaytirmaydi, 4enetic xilma-xillikni saqlaydi va iqtisodiy samaradorlikni 15–20% gacha oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov B. va boshqalar. Asalarichilik asoslari. – Toshkent: O’qituvchi, 2018.
2. Yusupov A. Ona asalari biologiyasi va uni ko’paytirish texnologiyasi. – Samarqand, 2020.
3. O’zbekiston Respublikasi Qishloq xo’jaligi vazirligi ma’lumotlari, 2023.
4. Плeубаева З.С., Караматдинова Н. Асалариларнинг ўсимликларни чанглатишдаги тутган урни ва чанглатиш усуллари. - 2025.
5. Плeубаева З.С., О’ринбаева Н.Қ. Палҳаррелердин раважланіві ҳам кóбейіві. ана ҳárrenіні máyek qoyíw basqíshları – 2025

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ		
54	<i>Barış Atalay USLU İNEKLERDE SUNİ TOHURLAMA (ST) BAŞARISINI ETKİLEYEN NEDENLER</i>	151
55	<i>Турдубаев Т.Ж., Ибраев Р.А., Конурбаева А.К., Мадрахимов Ш.Н. СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА КЫРГЫЗСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ</i>	164
56	<i>Алимбеков С., Паржанов Ж.А., Ажиметов Н.Н. ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ КОРМА И ИХ ДИНАМИКА В ТКАНЯХ ОВЕЦ</i>	167
57	<i>Мадумаров А.К., Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Мадрахимов Ш.Н. ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТИПА КЫРГЫЗСКИХ ШЕРСТНЫХ КОЗ</i>	172
58	<i>Косимов М.А., Хамзаев Б.А., Абдуллоев С.Х., Турганбаев Р.Т. ТАДЖИКСКАЯ ШЕРСТНАЯ ПОРОДА КОЗ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ</i>	177
59	<i>Косимов М.А., Гафуров А.Р., Рахматов Х.Г., Мадрахимов Ш.Н. ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И УДОЕВ МОЛОКА</i>	181
60	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Orinbaev S.B., Tanirbergenova G.K. GOLISHTIN ZOTLI SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH</i>	184
61	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Baltabaeva G.D., Turѓanbekova N.Q. QORA OLA VA GOLISHTIN ZOTIGA MANSUB BOLGAN SIGIRLARNING O'SISH VA RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH</i>	186
62	<i>Alimbaev B.K., Ataniyazova Z.P., Abdivoxidov D. OROLBO'YI HUDUDIGA CHETDAN KELTIRILGAN TOVUQ KROSSLARINING TUXUM MAHSULDORLIGI</i>	187
63	<i>Alimbaev B., Menglimuratova Z. TOVUQLARNING TURLI DAVRDA SAQLANUVCHANLIGI</i>	189
64	<i>Alimbaev B., Oraqbaeva B. QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHARAOITIDA PARRANDALARNING SAQLASH USULLARINI MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI</i>	190
65	<i>Aminova Sh.F., Abdurahimova M.J., Abdusattarova M.O. ASALNING KIMYOVIY TARKIBI VA INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI</i>	192
66	<i>Aminova Sh.F., Kulbayeva D.I., Maxmudova D.S. QISHLOQ XO'JALIGIDA CHANGLATISHDAGI ASALARILARNING O'RNI</i>	193

67	<i>Atanazarov K.M.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI BARQAROR RIVOJLANISHIDA ER OSTI SUV SIFATI MUAMMOLAR	195
68	<i>Aйтжанов Р.Т., Есимбетов А.Т., Мадрахимов Ш.Н.</i> СУТДОР ҚОРАМОЛЧИЛИҚДА ЭМБРИОНЛАРНИ КЎЧИРИБ ЎТКАЗИШ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ (тахлилий)	197
69	<i>Dauletova Z., Orinbaeva B., Bazarbaeva S., Muratniyazova A.</i> AKVAKULTURADA BALIQ YETISHTIRISHDA OZIQLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	201
70	<i>Dauletova Z., Abdirasuliev A., Nastrov A., Berdimuratov A.</i> SUN'YI HOVUZLARDA BALIQ ETISHTIRISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI	202
71	<i>Досмухамедова М.Х., Ешмуратова Г.Ю., Кайнбергенов К.Ж.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА ТУРЛИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИДА ПАРВАРИШЛАНГАН АНГУС ЗОТЛИ БУҚАЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ	202
72	<i>Dosmuxumedova M., Kojambergenova K.K.</i> GO'SHT YO'NALISHIDAGI LIMUZIN ZOTIGA MANSUB BUZOQLARNING O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	206
73	<i>Embergenova D., Tañirbergenova G., Embergenova G.</i> GÓSH JÓNELISINDEGI TAWIQ KROSSLARINIŇ ÓSIW HÁM RAWAJLANIW KÓRSETKISHLERI	209
74	<i>Embergenova D., Niyetullayev S., Berikbaeva K., Babajanova R.</i> QOYLARDIŇ JÚN QIRQIMI	211
75	<i>Madraximov Sh.N., Mamatov X.A., Aitjanov R.T., Nuraddinova M.E., Nuratdinova U.S.</i> SANOAT ASOSIDA CHATISHTIRISHDAN OLINGAN TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARINING BO'RDOQILASH DAVRIDA TIRIK VAZN KO'RSATKICHLARI	213
76	<i>Мадрахимов Ш.Н., Маматов Х.А., Кошенова У.К., Калиев Б.А.</i> ТУРЛИ ГЕНОТИПГА МАНСУБ СИММЕНТАЛ ЗОТЛИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ	218
77	<i>Mamatov X.A., Ubaydullaeva G., Allamuratova B., Jumanazarova G.A.</i> O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI	222
78	<i>Mamatov X.A., Abdiraxmanova B.J., Turgangaliyeva G.K.</i> BROYLER JO'JALARINI SAQLASH VA PARVARISHLASH	224
79	<i>Mamatov X.A., Usmonova J.S., Hasanbayev T.I.</i> PARRANDALARINING TUXUM MAHSULDORLIGI, TUXUM SIFATINI BAHOLASH	226

80	<i>Mamatov X., Seydanov I., Kalniyazova A.</i> QORAMOL SUT MAHSULDORLIGIN OSHIRISHDA ILIMIY YONDASHUVLAR	228
81	<i>Nametov A.L., Keunimjaeva M., Taubaeva Sh., Aminov I.</i> PARRANDA TUXUMLARIDA EMBRIONLARNI O'SISH VA RIVOJLANISHI	232
82	<i>Turganbaev R.U., Iskenderov U.A.</i> QORAQALPOQ SUR QO'ZILARNING YOSHI DINAMIKASIDA EKSTERER KO'RSATKICHLARI O'ZGARISHI	234
83	<i>Турганбаев Р.У., Жолдасбаев Б.А., Оринбаев Б.П.</i> “КОББ-500” БРОЙЛЕР КРОССИНИНГ ГҶШТ МАҲСУЛДОРЛИГИ	237
84	<i>Turgunbaev R.U., Umirov N.D.</i> BROILER GO'SHTINI YETISHTIRISHDA GERMANIYA TAJRIBASI	239
85	<i>Turganbaev. R.U., Erkinova G.X.</i> SIMMENTAL PARODASINIŃ KELIP SHIŃIWI, ONIMDARLIŃI HАM BIOLOGIYALIQ QАSIYETLERI	241
86	<i>Toreshova A.U., Ajimuratov A.P.</i> ECHKILARNING TURLI DAVRLARIDAGI SUT MAHSULDORLIGI	243
87	<i>Торешова А.У., Хожамбергенова Н.</i> ЭЧКИ СУТИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	246
88	<i>Pleubayeva Z.S., Yakupbaeva N.J., Kunazarova U.B.</i> ONA ASALARI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI	249
89	<i>Seytmusayeva Z.A., Orinbaeva Sh.O., Najimatdinov P.I., Xatamov A.X.</i> QO'ZILAR EKSTERERINING TURLI YOSH DAVRLARIDA O'ZGARISHI HAMDA ONALARINING ETOLOGIK TIPLARIGA BOG'LIQLIGI	250
90	<i>Seytmusayeva Z.A., Sultamuratova H.M.</i> QO'YLARNING TIRIK VAZNI BO'YICHA IRSIY DIFFERENSIYASI VA SELEKSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	255
91	<i>Sultonov Yu.F., Utegenov Sh.I., Orinbaev B.P.</i> QORAMOLCHILIK SOHASIDA SUT ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR VA INNOVATION YECHIMLAR	257
92	<i>Уримбетов А.А., Нормаматов О.З., Оралбаева Ш.К.</i> ҚОРАҚАЛПОҚ СУР ҚОРАҚҶЛ ҚҶЧҚОРЛАРИДА ГҶШТ МАҲСУЛДОРЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ	259
93	<i>Urimbetov A.A., Qurbaniyazov S.S., Saparbaev Q.E.</i> SUR QORAQALPOQ NASLIY TIPIDAGI QO'ZILARDA RANG-BARANG TUSLARNING SHAKLLANISHI VA IFODALANISH XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH	260
94	<i>Urimbetov A.A., Kalimbetova A.K.</i> ҚОРАҚАЛПОҢИСТОН ШАРОИТИДА СУР ҚОРАҚҶЛ ҚҶЙЛАРИНИНГ ҶСИШ СУРЪАТИ ВА РИВОЖЛАНИШ КҶРСАТКИЧЛАРИ	262

95	<i>Уримбетов А.А., Зарунбаев С.К.</i> БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СУР КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА	264
96	<i>Raximov M.A., Toshtemirova Sh.Sh., Madraximov Sh.N., Atamuratova U.</i> ASALARILARNING ZARARKUNANDALARI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI	267
97	<i>Raximov M.A., Ahlidinova J.H., Madraximov Sh.N., Dawletmuratova G.</i> ASALARILAR YORDAMIDA QISHLOQ XO'JALIK EKINLARINI CHANGLATISHNING SAMARADORLIGI	272
98	<i>Yangiboyev A.E., Yusupov O.Y., Ziyodov O.O., Xasanov E.B.</i> TAJRIBADAGI QUYONLARNING SUT MAHSULDORLIGI (Toshkent viloyati sharoitida)	274
99	<i>Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.</i> EKOLOGIK FAOL OZIQA QO'SHIMCHALARINING BROYLER JO'JALARINI O'SISH DINAMIKASIGA TA'SIRI	275
100	<i>Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.</i> BROYLER JO'JALARIDA SO'YIM CHIQIMIGA PROBIOYOTIK PREPARATLARNING TA'SIRI	278